

ЭЖИНИАЗ ШЫҒАРМАЛАРЫНДА ҮНЕМЛЕҮ ҚУБЫЛЫСЫНЫҢ КӨРИНИСЛЕРИ ҲАҚҚЫНДА

Рамбергенова Рита

Қарақалпақ мәмлекетлик университети

Қарақалпақ тил билими кафедрасы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17442200>

Жәмийеттиң тоқтаусыз раўажланыўы жаңа түсиниклердиң пайда болыўына алып келеди. Жаңа түсиник - бул жаңа сөз дегени. Сөзлик қурамда жаңа сөзлердиң, сөз дизбеклериниң қоспа сөзлердиң көбейиўи менен үнемлеў қубылысына мейиллик басланады. Тазадан кирип келген бирликти ямаса әўелден қолланылып киятырған бирликти қысқартыў. Сол арқалы коммуникацияда қолайлылық жаратыў раўажланып атырған тилде жүзеге келеди. Соны да айтып өтиў керек, жаңа түсиниклер, тәбийғый түрде, көп буўынлы ямаса көп компонентли узын сөз ямаса сөз дизбеклери менен бериледи ҳәм сол себепли олар аўызеки сөйлеўде қарым-қатнас жасаў ушын қолайсызлықлар туўдырады. Нәтийжеде, белгили бир түсиникти әўелгисинен қысқарақ тил бирлиги менен алмастырыўға туўра келеди.

Қәлеген сөз шақабы басқа сөз шақапларынан өзине тән болған грамматикалық мәнилери ҳәм формалары арқалы ажыралып турады. Бирақ сөз бир сөз шақабынан екинши сөз шақабына лексика-семантикалық усыл менен өткен жағдайда, ол өзиниң бурынғы грамматикалық мәнилери ҳәм формаларын жойтады, яғный оның улыўма категориялық мәнисиниң өзгериўи менен бирге бурынғы грамматикалық белгилери де жойтылады. Дөрэнди сөз жаңа лексикалық мәниге, жаңа морфологиялық ҳәм синтаксислик белгилерге ийе болады. Солай етип, сөздиң бир сөз шақабынан екинши сөз шақабына өтиўи нәтийжесинде жаңа лексикалық бирликлер пайда болады. Тилде бул процесс кең тарқалған типлериниң бири *субстантивация* ямаса *субстантивлесиў* деп аталады. Субстантивация - басқа сөз шақапларының атлыққа өтиўи. Қарақалпақ тилинде бул процессти гейде «атлықласыў» ямаса «затласыў» деп те айтады. Қарақалпақ тилинде бул усыл атлықлардың келбетлик ҳәм келбетлик фейиллерден жасалыўында жүдә өнимли.

Қарақалпақ тил билиминде бул бойынша арнаўлы изертлеў жумысы Ә.Аймурзаева [1] тәрәпинен исленди. Илимпаз өз мийнетлеринде субстантивлесиўге, әсиресе, келбетлик ҳәм келбетлик фейиллер мейил екенлигин атап өтеди. Келбетликлердиң субстантивлесиў жағдайлары, себеплери, субстантивлескен келбетликлердиң сөз жасаў типлери ҳәм олардың субстантивлесиў дәрежелери ҳаққында, сондай-ақ келбетлик фейиллер дәслеп келбетликке өтетуғынлығын, соңынан олар субстантивацияға ушырайтуғынлығын кеңнен баян еткен.

Ҳәзирги қарақалпақ тилинде көбинесе өзиниң белги мәнисин жойтып, предметлик мәниге ийе болған келбетликлер жийи субстантивленеди [2,7]. Бундай сөзлер атлықтың сан, тартым ҳәм сеплик категорияларын қабыл етеди ҳәм гәпте бас ҳәм екинши дәрежели ағзалардың хызметлерин атқарады.

Келбетликлердиң атлыққа өтиўи ҳәр қыйлы жоллар менен болады. Әдетте гәп ишинде сөз болып атырған предмет алдыңғы гәплерден белгили болса, келеси гәплерде оның атамасы түсирилип айтылады. Бул ўақытта усы предметтиң белгисин билдиретуғын келбетлик түсирилмей сақланады. Ол енди ҳәм предметти,

хэм оның белгисин билдиреди. Бундай келбетлик түсирилип қалдырылған атлықтын барлық грамматикалык формаларын қабылдайды: *Жақсы адамларға –жақсыларға, кишкене балаларымызға-кишкелелеримизге* җ.т.б.

Келбетлик фэйиллер дәслеп келбетликке өтеди, ол оннан кейин атлыққа өтеди, яғный субстантивлеседи.

Келбетлик хэм келбетлик фэйиллердиң субстантивлесейи, сондай-ақ бир сөз шақабынын екинши сөз шақабына өтиў проблемалары көп ўақытлардан бери илимпазлардың дыққатын өзине аўдарып келмекте. Бул мәселе рус тилинде М.В. Ломоносовтың, Н.И. Гречтиң, А.Х.Востоковтың, Г.П.Павскийдиң, В.В. Виноградовтың хэм т.б. мийнетлеринде қаралған.

Н.И.Греч субстантивацияны бир сөз шақабының түсип қалып, оның басқа сөз шақабы менен алмастырылыўының нәтийжеси деп қарайды. Оның пикиринше, бул жағдайда келбетлик атлыққа өтип кетпейди, ал тек онын орнына қолланылады [3, 102].

Ф.И. Буслаевтың пикири бойынша, келбетликлер улыўма кең түсиникти билдиретуғын атлықлар түсирилип қолланғанда субстантивлеседи: *Богатые, помогают бедным*. Бунда *люди* хэм *людям* атлықлары түсирилип қалдырылған [4, 39]

А.М. Пешковский бир сөз шақабының екинши сөз шақабы орнына қолланылыўын оның толығы менен басқа сөз шақабына айналыўы емес деп есаплайды. Рус тилиндеги субстантивлескен келбетликлер ҳаққында ол былай деп образлы жазады: «айырым келбетликлер көбинесе тек атлықлардың мәнисинде қолланыла баслаған, ал келбетлик мәнисинде олар умыт болған. *Нищий, прохожий, портной* хэм соған усаған атлықлар усылайынша жасалған, көплеген сөзлер хәзир де келбетликтен атлыққа баратырған жолда тур, бул жағдайда олардың биразлары жолдың үлкен бөлегин өткен, басқалары жолға жаңа ғана шыққан, ал айырымлары тап жолдың ортасында тур». Келбетликлердиң субстантивлесейинде атлықлардың түсирилип айтылыўын А.М. Пешковский сөйлеўде күшлерди үнемлеў нызамы, яғный үнемлеў қубылысы менен байланыстырады [5, 138-139].

Биз де, өз гезегинде, илимпаздың пикирине қосылған ҳалда, келбетлик хэм келбетлик фэйиллердиң атлықласыўын үнемлеў қубылысының көриниси деп есаплаўды жөн көрдик.

Шайыр Әжинияз шығармаларында келбетлик хэм келбетлик фэйиллердиң субстантивлесип қолланылыўы жийи ушырасады. Мысалы: Нешше ўақ *жақсыға* хэм сөхбет олдым, Шады-қуррам болып, ойнадым-кулдим («Бозатау» поэмасы, 11-бет). *Душманлар* жәбридин кетермән болдым, Хош аман бол, бизден қалдың, Бозатаў («Бозатау» поэмасы, 11-бет). Харир атлас кийгән кимниң ялғызы, *Залымлар* әлгина түшти, Бозатаў («Бозатаў» поэмасы, 14-бет). Зыя-зулпы тал-тал, шашлары сүмбил, *Ашықлардын* етер көз йашын сел-сел («Бир жанан», 9-бет). Гамза билән бақып айтқан сөзинә, Алхасыл *намәртлер* билмәс, дилдарым («Дилдарым», 15-бет). Мендей *ғәриплерге* тағлим бермаға, Нәйлейин хеш адам шықмас, дилдарим («Дилдарым», 15-бет). Баян етсем аның исми шарийпин, Откен бир *яқшының* аты яңлыды («Янлыды», 16-бет). Зайығ болур *бийўапаның* йургени, Айшы әширет, заўқы-сапа сүргени («Садаға», 16-бет). Шайыр шығармаларынан көринип турганындай, мәниси жағынан адамларға тән тәбийғый белгини билдириўши, адамлардын ишки ҳал-жағдайын билдириўши, унамлы

хэм унамсыз қәсийетлерин билдириўши келбетликлер атлықласкан хэм атлыққа тән болган грамматикалық категорияларга ийе болған.

Келбетликтің субстантивлесіў процеси адамлардың сөйлеў көнликпесинде пайда болады. Келбетликлерди олардың анықлайтуғын атлықлары менен бирдейине қоллана беріў бизиң сөзлеримизди шубалаңқы етип, көркемлилигин пәсейтеди. Сонлықтан да сөйлеўде бундай қайталаўлар болмаўы керек. Адамлар өз пикирин қысқа түсиникли етип билдириўге тырысады. Усы мақсетте олар сөйлеўде айырым сөзлерди түсирип кетеди. Әлбетте, бул жағдайда пикир түсиниксиз болып, бузылып кетпеўи керек. Биринши гезекте, келбетликтен болған анықлаўышына ийе атлықлар түсирилип қалдырылады, бирақ түсирилген сөздің мәниси гәптен аңғарылады, яғный предметлик мәни (атлықтың мәниси) хэм белги мәниси (келбетликтің мәниси) бир сөзге - келбетликке жүкленеди. Усылайынша келбетликлер субстантивлеседи хэм үнемлеў қубылысы жуз береді.

Әжинияз шығармаларында келбетлик фәйиллердің де субстантивлесіўи ушырасады. Бул усылды да биз үнемлеў қубылысы деген ат пенен атаймыз. Мысаллар: Ләблариң пистадақ, тишин, маржанды, *Көрген* хайран, *көрмегенге* әрманды («Йол болсун», 7-бет), *Устинә кийгәниң* бәшбант-пашшайы, Таўыс бир көйләкиң гүлгүн дарайы («Йол болсун», 8-бет). *Көрген* бийхуш болур аны шул заман, Сайил етип беҳиштен шыққан яңлыды («Янлыды», 16-бет), *Йузиңни көргенниң* йоқдур әрманы, Кыя бақышларың дәртниң дарманы («Садаға», 18-бет). Бирнешшени сусты менен өлтирген, Жилўа әйлеп *өлтиргенин* күлдирген («Қырмызы», 23-бет). Тилладан геўиши, кийгени атлас, *Аны көргенлердің* бәршеси талўас («Қырмызы», 23-бет). Шайыр шығармаларынан алынған мысаллардан көринип турғанындай субстантивлескен келбетлик фәйиллерде де үнемлеў қубылысын көриўге болады. Шайыр шығармаларында, әсиресе, эллипсислик субстантивлесіў жүдә жийи пайдаланылады. Бундай жағдайда келбетлик фәйилдің анықлайтуғын сөзи түсирилип қалады да, ал оның мәниси субстантивлескен келбетлик фәйил арқалы билдириледи. Сондай-ак, келбетлик фәйилдің -ған, -ген, -қан, -кен формаларының жийи затласыўы айрықша көзге тасланады.

Солай етип, субстантивлескен келбетликлер хэм келбетлик фәйиллер предметти хэм оның сапасын билдиреди, яғный предметтиң белгиси оның атамасы менен бирге көрсетиледи.

Субстантивлесіўдің тийкарғы себеплери - сөйлеў хызметинде күшти үнемлеў хэм стильлик тәсирлиликке жетисиў болып есапланады. Келбетлик хэм келбетлик фәйиллердің барлық түрлери де субстантивлеседи. Олардың өзгешеликлерин үйрениў ана-тилимиздің сөз жасалыўы хэм грамматикасының айырым тартыслы мәселелерин дурыс шешиўге жәрдем етеди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Аймурзаева Ә. Қарақалпақ тилиндеги келбетлик хэм келбетлик фәйиллердің субстантивлесіўи. Нөкис «Билим», 1992, -Б. 56.
2. Аймурзаева Ә. Қарақалпақ тилиндеги келбетлик хэм келбетлик фәйиллердің субстантивлесіўи. Нөкис «Билим», 1992, -Б. 56.
3. Греч Н.И. Практическая русская грамматика. СПб, 1834, -С. 319.

4. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка М, 1875, -С. 39.
5. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М, Учпедгиз, 1956, -С. 141.
6. Эжинияз. «Бозатаў» поэмасы. «Карақалпақстан» баспасы. Нөкис – 1975 ж.
7. Эжинияз. Танламалы шығармалары. – Нөкис: Карақалпақстан, 1988. 152 б.